

ЭВОЛЮЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ**Анваров Зафар Бердимуродович**

Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «национальный исследовательский университет «высшая школа экономики» /

Банковско- финансовая академия республики узбекистан Магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20325229>

***Аннотация.** В данной тезисной работе рассматриваются теоретические и практические аспекты эволюции налоговой системы Республики Узбекистан в условиях последовательных экономических реформ. Налоговая система выступает одним из ключевых механизмов государственного регулирования экономики, поскольку через налоги обеспечивается формирование доходной части государственного бюджета, финансирование социальных программ, поддержка инфраструктурных проектов, а также реализация приоритетных направлений экономического развития страны. В условиях перехода к рыночным отношениям и углубления структурных реформ вопросы совершенствования налоговой политики приобретают особую актуальность.*

В работе раскрываются основные этапы становления национальной налоговой системы после обретения независимости, особенности ее адаптации к требованиям рыночной экономики, а также современные тенденции развития налогового администрирования. Особое внимание уделяется влиянию налоговых реформ на макроэкономическую стабильность, развитие предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности, расширение налоговой базы и сокращение теневого сектора экономики. Отмечается, что эффективная налоговая политика должна сочетать фискальные интересы государства с необходимостью создания благоприятных условий для бизнеса и населения.

***Ключевые слова:** налоговая система, налоговая политика, экономические реформы, налоговое администрирование, цифровизация, предпринимательство, государственный бюджет, налоговая нагрузка, налоговые реформы, макроэкономическая стабильность, налоговая база, инвестиционная привлекательность.*

***Abstract.** This thesis examines the theoretical and practical aspects of the evolution of the tax system in the Republic of Uzbekistan in the context of consistent economic reforms. The tax system is one of the key mechanisms of state regulation of the economy, as taxes ensure the formation of state budget revenues, the funding of social programs, support for infrastructure projects, and the implementation of priority areas of the country's economic development. With the transition to market relations and the deepening of structural reforms, improving tax policy is becoming especially relevant.*

The paper explores the key stages in the development of the national tax system since independence, the specifics of its adaptation to the requirements of a market economy, and current trends in the development of tax administration. Particular attention is paid to the impact of tax reforms on macroeconomic stability, the development of entrepreneurship, increased investment attractiveness, expansion of the tax base, and the reduction of the shadow economy. It is noted

that an effective tax policy must balance the fiscal interests of the state with the need to create favorable conditions for businesses and the population

Key words: tax system, tax policy, economic reforms, tax administration, digitalization, entrepreneurship, state budget, tax burden, tax reforms, macroeconomic stability, tax base, investment attractiveness.

Анализ и результаты

Проведённый анализ показывает, что эволюция налоговой системы Республики Узбекистан тесно связана с общими экономическими реформами, направленными на либерализацию экономики, поддержку предпринимательства, повышение прозрачности государственного управления и расширение доходной базы бюджета. Если на начальном этапе независимости главной задачей налоговой системы было формирование устойчивых бюджетных поступлений, то в современных условиях налоговая политика всё больше приобретает стимулирующий характер. Она направлена не только на сбор налогов, но и на создание благоприятной деловой среды, снижение административных барьеров и повышение доверия между государством и налогоплательщиками.

Одним из важных результатов налоговых реформ стало увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет. По данным Налогового комитета, в 2024 году в государственный бюджет поступило 199,5 трлн сумов налоговых поступлений, что на 33,5 трлн сумов, или на 20,2%, больше по сравнению с 2023 годом. При этом утверждённый прогноз составлял 196,5 трлн сумов, то есть фактическое исполнение оказалось выше планового показателя. Это свидетельствует о росте эффективности налогового администрирования, расширении налоговой базы и улучшении механизмов контроля за налоговыми обязательствами.

Анализ структуры налоговых поступлений показывает, что налоговая система Узбекистана постепенно становится более диверсифицированной. Рост поступлений по налогу на прибыль свидетельствует об увеличении финансовых результатов предприятий и повышении уровня легализации предпринимательской деятельности. Увеличение поступлений по НДС отражает расширение официальной занятости и рост доходов населения. Рост НДС, в свою очередь, показывает увеличение объёмов товарооборота и потребления, а также совершенствование механизмов контроля за цепочками поставок.

Важным направлением современных реформ является цифровизация налогового администрирования. В 2024 году в налоговой системе были внедрены новые программные продукты, направленные на улучшение налогового контроля и сдерживание теневой экономики. Их общее количество было доведено до 74. Также было налажено электронное информационное взаимодействие с 60 министерствами и организациями, а количество интеграционных направлений достигло 238. Кроме того, было зарегистрировано 201 маркетплейс, что показывает адаптацию налоговой системы к развитию электронной коммерции и цифровой экономики.

Направление цифровизации	Результат
Количество внедрённых программных продуктов	74
Электронное взаимодействие с министерствами и организациями	60

Количество интеграционных направлений	238
Зарегистрированные маркетплейсы	201

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что цифровизация стала одним из главных факторов повышения эффективности налоговой системы. Электронные сервисы, онлайн-кассы, электронные счета-фактуры, автоматизированный анализ данных и информационный обмен между государственными органами позволяют снизить человеческий фактор, ускорить налоговые процедуры и повысить прозрачность деятельности предпринимателей. Это особенно важно в условиях борьбы с теневой экономикой, поскольку цифровые инструменты позволяют выявлять расхождения в отчетности и контролировать реальные обороты субъектов бизнеса.

Отдельного внимания заслуживает влияние налоговых реформ на предпринимательскую активность. В 2024 году налоговыми органами была проведена индивидуальная работа с 64,5 тыс. субъектами предпринимательства, столкнувшимися с временными финансовыми трудностями. Благодаря оказанным мерам поддержки была восстановлена их деятельность. Кроме того, было зарегистрировано 129,3 тыс. новых дехканских хозяйств, а 8,7 тыс. самозанятых граждан перешли в статус индивидуальных предпринимателей. Это показывает, что налоговая система постепенно переходит от исключительно контролирующей модели к сервисно-партнёрской модели взаимодействия с бизнесом.

В региональном разрезе в 2024 году наиболее высокие темпы роста налоговых поступлений были зафиксированы в городе Ташкенте — 26,7%, Сырдарьинской области — 24,6%, Ташкентской области — 22,9%, Хорезмской области — 19,5% и Самаркандской области — 17,7%. Это свидетельствует о том, что налоговая активность усиливается не только в столице, но и в регионах, где развивается предпринимательство, промышленность, услуги и торговля.

Таким образом, результаты анализа показывают, что налоговая система Республики Узбекистан развивается в направлении повышения эффективности, прозрачности и технологичности. Основными положительными результатами реформ являются рост налоговых поступлений, расширение налоговой базы, цифровизация налогового администрирования, поддержка предпринимательства и усиление межведомственного информационного обмена. Вместе с тем сохраняются задачи дальнейшего упрощения налогового законодательства, повышения налоговой культуры, сокращения теневого сектора и обеспечения стабильности налоговой нагрузки для бизнеса.

В целом можно сделать вывод, что эволюция налоговой системы Узбекистана в условиях экономических реформ имеет устойчивую положительную динамику. Современная налоговая политика всё больше ориентируется не только на фискальные цели, но и на стимулирование экономического роста, развитие частного сектора, повышение инвестиционной привлекательности и укрепление финансовой устойчивости государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведённое исследование показывает, что эволюция налоговой системы Республики Узбекистан является важной составной частью экономических реформ, направленных на формирование современной рыночной экономики, развитие

предпринимательства и укрепление финансовой устойчивости государства. За годы независимости налоговая система прошла сложный путь развития: от создания базовых правовых и организационных основ налогообложения до внедрения цифровых технологий, электронных сервисов и современных методов налогового администрирования.

В ходе анализа было выявлено, что налоговая политика Узбекистана постепенно переходит от преимущественно фискальной модели к более гибкой и стимулирующей системе. Сегодня налоги рассматриваются не только как источник формирования доходов государственного бюджета, но и как инструмент поддержки бизнеса, регулирования экономической активности, расширения официальной занятости и привлечения инвестиций. Снижение налоговой нагрузки, упрощение налоговой отчетности, сокращение административных барьеров и развитие электронных сервисов создают более благоприятные условия для субъектов предпринимательства.

Особое значение в современных условиях имеет цифровизация налоговой системы. Внедрение электронных счетов-фактур, онлайн-кассовой техники, электронного кабинета налогоплательщика и автоматизированного обмена данными между государственными органами позволило повысить прозрачность налоговых процессов, сократить человеческий фактор и усилить контроль за своевременным исполнением налоговых обязательств. Это способствует росту собираемости налогов, сокращению теневой экономики и укреплению доверия между государством и налогоплательщиками.

Результаты исследования показывают, что проводимые реформы положительно влияют на развитие предпринимательства и расширение налоговой базы. Рост налоговых поступлений в государственный бюджет свидетельствует о повышении эффективности налогового администрирования и постепенной легализации экономической деятельности. Вместе с тем дальнейшее развитие налоговой системы требует продолжения реформ, направленных на совершенствование налогового законодательства, повышение налоговой культуры населения, обеспечение стабильности налоговых правил и усиление защиты прав налогоплательщиков.

В заключение можно отметить, что современная налоговая система Республики Узбекистан развивается в направлении открытости, эффективности и цифровой трансформации. Дальнейшее совершенствование налоговой политики должно быть направлено на обеспечение баланса между интересами государства и бизнеса, стимулирование инвестиционной активности, поддержку малого и среднего предпринимательства, а также создание условий для устойчивого экономического роста страны. Именно такая налоговая система может стать важным фактором повышения конкурентоспособности национальной экономики и укрепления финансовой стабильности Республики Узбекистан.

Список использованной литературы:

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2024.
2. Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент: Узбекистан, 2023.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». – 28 января 2022 г.

4. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 «О Стратегии “Узбекистан – 2030”». – 11 сентября 2023 г.
5. Закон Республики Узбекистан «О государственной налоговой службе». – Ташкент.
6. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан. Официальные статистические и аналитические материалы. – Ташкент, 2024–2025.
7. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Отчёты о состоянии государственного бюджета Республики Узбекистан. – Ташкент, 2024–2025.
8. Всемирный банк. Uzbekistan Economic Update: Economic Reforms and Fiscal Policy. – Washington, 2024.
9. International Monetary Fund. Republic of Uzbekistan: Article IV Consultation Staff Report. – Washington, 2024.
10. OECD. Tax Policy Reforms: OECD and Selected Partner Economies. – Paris: OECD Publishing, 2023.
11. Бобоев Х.Б. Налоговая политика и её роль в развитии национальной экономики. – Ташкент: Iqtisodiyot, 2022.
12. Турсунов Б.О. Совершенствование налогового администрирования в условиях цифровизации экономики. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2023.